

**Drugi godišnji kongres
Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS)
sa međunarodnim učešćem**

PREVENTIVNA PEDIJARIJA I SRODNE TEME

ZBORNİK APSTRAKATA

Izdavač:
"NAISPRINT" Niš

Za izdavača:
Dragan Manić

Tehnički urednik:
Mile Ž. Ranđelović

Štampa:
"NAISPRINT" Niš

Tiraž:
200 primeraka

ISBN 978-86-6399-014-2

UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)

Drugi godišnji kongres
Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS)
sa međunarodnim učešćem

PREVENTIVNA PEDIJATRIJA I SRODNE TEME

**03-05. APRIL 2015.
Kragujevac**

Naučni odbor

Prof. dr Vojislav Perišić
Doc. dr Vladislav Vukomanović
Prof. dr Jasmina Knežević
Doc. dr Bojko Bjelaković
Prof. dr Ljiljana Šaranac
Prof. dr Dragan Mihailović
Prof. dr Maja Nikolić
Prof. dr Jelena Vojinović
Prof. dr Zoran Igrutinović
Ass. dr Sergej Prijić
Prim. dr Bojana Cokić

Organizacioni odbor

Prof. dr Lidija Dimitrijević
Prof. dr Maja Milojković
Doc. dr Snežana Živanović
Doc. dr Jasmina Ranković
Prim. mr sci. Branislava Stanimirov
Prim. dr Sanja Ninić
Ass. dr Marko Jović
Dr sci. Karin Vasić
Doc. dr Ivana Budić
Med. sestra Ana Radomirović

Predavači po pozivu

Prof. dr Vojislav Perišić. FRCPch (UK)
Ass. dr Goran Vukomanović
Dr Tatjana Jevtović Stoimenov
Doc. dr Vladislav Vukomanović
Prof. dr Jasmina Knežević

Ass. dr Sergej Prijić
Prim. dr Sanja Ninić
Dr sci. Karin Vasić
Prof. dr Zorica Živković
Prof. dr Anđelka Stojković
Doc. dr Gordana Kostić
Doc. dr Snežana Živanović
Dr sci. Dušica Marković
Ass. dr Marko Jović
Prof. dr Elizabeta Zisovska
Prof. dr Ana Vujić
Prof. dr Ljiljana Erdevički
Doc. dr Bojko Bjelaković
Prof. dr Branislav Milovanović
Prof. dr Borislav Kamenov
Prof. dr Nataša Miladinović Tasić
Prim. sci. med. Milica Ranković Janevski
Dr Ivana Jovanović
Dr Olgica Rakić
Dr Jasminka Peruničić
Prof. Maja Nikolić
Prim. mr sci. Branislava Stanimirov
Doc. dr Jasmina Ranković
Prim. dr Bojana Cokić
Prof. dr Ljiljana Šaranac
Prof. dr Zoran Igrutinović
Prof. dr Jelena Vojinović
Prof. dr Maja Milojković
Doc. dr Slavica Marković
Doc. dr Ivana Budić
Prof. dr Dragan Mihailović
Prof. dr Lidija Dimitrijević
Med. sestra Maja Petković
Ped. sestra Ana Radomirović

snižena, 6,2 $\mu\text{mol/L}$. Srednja vrednosti feritina je bila znatno iznad normalne, 121,7 $\mu\text{g/L}$.

Zaključak: Validni laboratorijski parametri u dijagnozi sekundarne anemije su pored sniženog Hb, Hct i Fe, povećan broj Le i vrednosti feritina, uz normalne vrednosti ostalih parametara. Treba lečiti osnovnu bolest koja je uzrok anemije, dati savet o ishrani i izvršiti kontrolu krvne slike nakon mesec dana od infekcije.

Ključne reči: Sekundarna anemija, laboratorijski parametri, deca

NAJČEŠĆI TUMOR KOD DECE – NEFROBLASTOM, PRIKAZ SLUČAJA

Svetlana Pakaški¹, M.Deanović¹, S.F.Bauman², S.S.Bauman²

Dom zdravlja Pančevo¹, Dečje odeljenje Pančevo²

UVOD: Nefroblastom- Wilmaov tumor embrionalnog je porekla, učestalost 7-7.8 na milion dece mlađe od 15.g. Može biti udružen sa anomalijama urotrakta, najčešće se dijagnostikuje između 3. i 4.g. U kliničkoj slici dominira uvećanje abdomena koje je udruženo sa abdomi- nalnim bolom, povraćanjem, opštom slabošću, hematurijom. Šanse za preživljavanje su povećane preoperativnom hemioterapijom.

PRIKAZ SLUČAJA: Dečak K.D., rođen 2009.g,dolazi na pregled zbog bola u predelu stomaka, zbog sumnje na parazitozu, učinjen perianalni otisak, koji je bio uredan.Posle 2 meseca dolazi radi istih tegoba, na pregledu u ležećem položaju uočeno da je abdomen iznad ravni grudnog koša, naglašen venski crtež u predelu abdomena, a palpacijom uočena masa sa desne strane. Poslat na UZ dijagnostiku, postavljena sumnja na tumorsku masu. Dete je prevezeno na tercijarni nivo, gde je potvrđena dijagnoza tumorske mase-Wilsonovog tumora /uzrast deteta je 3g./. Dete je prooperativno primilo hemioterapiju po protokolu, operativno odstranjen desni bubreg, nastavljena hemioterapija po protokolu. Dete se kontroliše na 3 meseca, a aprila 2015.g, 2 g. po započetoj hemioterapiji planira se kontrola na 6 meseci.Dete je dobro.

ZAKLJUČAK: Rano prepoznavanje i dijagnostika Wilmsovog tumora daje detetu šansu da preživi i da kvalitet života ne bude u mnogome narušen.

PREVENCIJA SLABOVIDOSTI I DEFORMITETA LOKOMOTORNOG SISTEMA KAO PREDUSLOV ZA BAVLJENJE SPORTOM

Vinka Repac¹, Ivan Lukić², Branislava Stanimirov³, Jelena Zvekić Svorcan⁴

¹Dom zdravlja Žitište,

²Privatna ord."Sportrehamedica"Zrenjanin,

³Dom zdravlja Novi Sad, N. Sad,

⁴Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

CILJ RADA: Otkrivanje refrakcione greške uz ranu prevenciju slabovidosti te rano uočavanje deformiteta kičmenog stuba i prevencija.

METOD RADA: Urađena je retrospektivna analiza preventivnih pregleda dece predškolskog uzrasta za period 2010 godine i kontrolnog pregleda 2013 god. Vidna oštrina je određena na optotipu po Snnelenu,caver, uncover test, pregled pregnjeg segmenta oka i pregled očnog dna. Kod dece sa sniženom vidnom oštrinom (manja od

0.5) urađena je skijaskopija uz atropinsku midrijazu (gutt.Atropini sulfati 0.5%) kao i klinički pregled lokomotornog sistema. Deca sa sniženom vidnom oštrinom su korigovana, a potom sa korekcijom ubacivala loptice kroz obruč na visini od 1m, na udaljenostu od 5m.

REZULTATI: Ispitivanje vidne oštine kod deteta do pete godine života zahteva posebne metode istrpljenje. U okviru preventivnih pregleda dece predškolskog uzrasta pregledano je 336 dece 2010. godine, a kontrolni pregled 2013. godine. Devojčica 165 (49,1%) i 171 dečak (50,9%). Najzastupljenija refrakciona greška kod devojčica je hipermetropija 35,3% u 2010. godini i opada, da bi 2013. godine bila 13,8%. Devojčice su češće miopi u odnosu na dečake (5,8%:2,9%). Astigmatizam je podjednako zastupljen. Deca sa korigovanom refrakcionom greškom su bila uspešnija u ubacivanju loptice kroz postavljenu obruč. Od ukupno izdvojenih hipermetropa sa nekorigovanom greškom, lopticu nije ubacilo 15.2%, a nakon korekcije 4.8%, kod miopa taj odnos je 61.8%:13.6%; astigmatizma miopskog 60.1%:15.9%, a astigmatizma hipermetropnog 20.4%:6.1%. Loše držanje telimalo je 50.3% dece 2010. godine, a 2013., 17%. U našem uzorku je visok procenat dece sa ravnim stopalom, 72%.

Zaključak: Rano otkrivanje refrakcione greške i poremećaja okulomotorne ravnoteže su najbolji vid prevencije slabovidosti. Preventivne sistematske preglede vida kod dece treba početi sa dve godine života kako bi se izbegla ambliopia, poboljšao kvalitet života deteta. Ovde značajnu ulogu ima pedijatar.

Ključne reči: deformiteti kičme, refrakciona greška, slabovidost, deca

ANTROPOMETRIJSKI POKAZATELJI U PROCENI GOJAZNOSTI I KARDIOMETABOLIČKOG RIZIKA KOD ADOLESCENATA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA

**Vesna Petrović, Lj. Kleut, M. Aleksić, S. Aćimović Đumić, T. Rožek-Mitrović, D.
Višnjevac**

Dom zdravlja Inđija

Pronalazak idealnog pokazatelja gojaznosti i kardiometaboličkog rizika kod adolescenata nije jednostavan jer njihovo telo podleže brojnim fiziološkim promenama tokom rasta.

Cilj: Cilj studije bio je određivanje prevalencije gojaznosti kod adolescenata na osnovu ITM, kao i određivanje zastupljenosti adolescenata sa lošim oblikom tela (odnos obima struka i telesne visine) i rizičnim vrednostima obima struka.

Materijal i metode: Ispitivanje je sprovedeno kao studija preseka tokom školske 2013.-2014. godine, među adolescentima srednjih škola u Inđiji, uzrasta od 14. do 18. godina, koji su mereni u toku preventivnih pregleda (TM, TV, OS).

Rezultati: U studiji je učestvovalo 313 adolescenata, od toga 110 devojčica (35,14%) i 203 dečaka (64,86%). Srednje godište ispitivanih adolescenata iznosilo je 16 god. Prema ITM zastupljenost predgojaznih adolescenata bila je 15% a gojaznih 6,7%. Procenat predgojaznih i gojaznih je veći kod dečaka koji su obuhvaćeni istraživanjem sa statistički značajnom razlikom po polu. 3,5 % ispitivanih adolescenata ima vrednosti OS \geq 90 p. Zastupljenost oblika tela kruško-jabuka iznosi 9,9 % sa statistički značajnom razlikom među polovima, dok je oblik jabuka zastupljen kod 1 % ispitanika. 25,5 % predgojaznih